

AFFIKSOIDLARNING SO‘ZNING MORFEM TARKIBI, SO‘Z YASALISHI TARKIBIGA TA’SIRI VA USLUBIY XUSUSIYATLARI.

*Farg’ona davlat universiteti magistratura bo’limi, lingvistika: o’zbek tili
yo’nalishi 2-bosqich magistranti*

Mamurjon Ibragimov

Annotatsiya: Quyidagi maqolada affiksoidlarning yaxlit birlik sifatida nafaqat morfemika, balki so‘z yasalishining ham o‘rganish obyekti bo‘la olishi misollar yordamida ko‘rsatib o‘tilgan. Shuningdek o‘zbek tilshunosligidagi affiksoidlarga oid oxirgi fikrlar bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: affiksoid, morfema, morfemika, so‘z yasalishi, derivatsion birlik, sema.

Affiksoid birligi morfemik sathda o‘rganilishi bilan birgalikda so‘z yasalishi uchun ham o‘rganish obyekti bo‘la oladi. Bunga sabab sifatida mazkur birlikning semaga egaligini ko‘rsatish mumkin. Affiksoidning oddiy so‘z yasovchi(ba’zi manbalarda so‘z o‘zgartiruvchi) qo‘shimchalardan farqi shundaki, u yangi so‘zlar derivatsiyasida ishtirok etishi bilan birgalikda mustaqil so‘z sifatida ham o‘zi mustaqil ma’no anglatib kela oladi. Buni quyidagi misol orqali tahlil etish mumkin:

Mikroelementlar - organizm, o‘g‘it, rudalarda kam miqdorda (odatda, Eng muhim mikroelementlarning asosiy fiziologik va gigiyenik xususiyatlariga ta’sir etadi, immunitet reaksiyalari, qon hosil qilish va to‘qimaning nafas olishida qatnashadi, hayvonlarda yetishmasa ozadi, bo‘yi o‘smaydi, skeleti rivojlanmaydi. Bo‘y o‘sishi va organizm rivojlanishiga yordam beradi, qon hosil qilish, immun reaksiyalar va to‘qimaning nafas olishida qatnashadi.¹

va

¹ <https://uz.wikipedia.org/wiki/Mikroelementlar>

...Keltirilgan mikro va makroiqtisodiy masalalar bir biridan ajralib turishiga qaramasdan, bu ikkala fan alohida bo‘lib emas balki, bir biri bilan bog‘langan holda rivojlanib kelmoqda...²

Yuqoridagi misollardan ko‘rish mumkinki, dastlabki manbadagi mikro affiksoidi yangi yasalgan so‘zdagi prefiksoid vazifaisda kelmoqda. U o‘zida to‘liq semani ko‘rsata olmayotgani bois biz bunga derivatsiya yuzasidan kompozitsion usulda yasalgan so‘z sifatida qaray olmaymiz. Bizga ma‘lumki, kompozitsion qurilma ikki va undan ortiq asos qismdan tashkil topadi. Bu vaziyatda esa **mikro-** affiksoidi bu yerda asoslik vazifasini bajara olmaydi, shuningdek oddiy so‘z yasovchi affiks sifatida ham baho berila olinmaydi. Chunki bu affiks o‘zida oz bo‘lsa-da lug‘aviy sema tashiydi. Shu sababli mazkur vaziyatda affiks va asos oralig‘idagi birlikni topishga to‘g‘ri keladi. Bizning fikrimizcha, aynan shu birlik affiksoid terminiga va uning xususiyatlariga to‘liq mos keladi.

Ikkinchi misolda esa, **mikro-** affiksoidi o‘zi mustaqil so‘z sifatida ishlatilyapti. Affiksoidlarning ba‘zi o‘rinlarda mustaqil so‘z sifatida ishlatilish holatlari tilimizda tobora ko‘p uchrayapti. Chunki mazkur birlik yuqorida ta’kidlanganidek o‘zida oddiy so‘z yasovchi affiksdan farqli ravishda lug‘aviy ma’no tashiydi. Keltirilgan misolda ham buni ko‘rish mumkin. **Mikro-** affiksoidi ma’lum element yoki predmetning kichik qismi, kichik shakli kabi semalarni o‘zi mustaqil holda ham tashiy oladi: *mikroxsema, mikroolam, makroiqtisodiyot va b.*

Yevropa tillarida tilimizga shiddat bilan o‘zlashayotgan yuqoridagi kabi birliklarga tilshunoslar tomonidan baho berilmagan edi. Termiz davlat universiteti filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori Elvira Davlatova o‘zining nomzodlik ishida bu kabi birliklar asosan so‘zning old qismiga qo‘shilgani bois ularni prefiksoidlar sifatida beradi:

O‘zbek tilida so‘z yasalishi jarayonida nafaqat ichki resurslardan foydalaniladi, balki derivatsiya jarayoniga G‘arbiy Yevropa tillaridan morfemalarini jalb etiladi. *Giper-, super-* (kamdan kam *supra*) old qo‘shimchalari

² N. Xolmatov, N. Imomova. Makro va mikro iqtisodiyot. Toshkent, Tafakkur avlodi, 2020. 135-bet

orqali o'zlashtirilgan so'zlar miqdori ko'payadi. *Super-* old qo'shimchasi zamonaviy texnika, fan, iqtisod sohalariga oid so'zlarda doimiy ravishda ishlatiladi. Bugungi kunda *giper-*, *super-* old qo'shimchalari ko'pgina odatiy so'zlar tarkibiga keng jalb etiladi, buning natijasida orttirma darajadagi baholashni o'z ichiga olgan nomlar yasaladi. *Giper-*, *mega-*, *super-*, *ultra-*, *multi-* old qo'shimchalari kuchaytirish ma'nosiga ega bo'ladi, odatiy mezondan yuqori bo'lgan darajani anglatadi. *Nano-*, *mini-*, *mikro-*, *yevro-*, *bio-* prefiksoidlar guruhi so'zlar yoki ularning asoslari bilan yangi so'zlarning nisbatan bir xil maydonlarini hosil qiladi.³

G'arbiy Yevropa tillaridan o'zlashgan so'zlar hisobiga o'zbek tilining lug'at tarkibi murakkab va qisqartma so'zlar bilan boyidi.

Affiksoidning o'z o'rnida affikslik va mustaqil so'zlik vazifasini bajarishida G. Saidova o'zining bitiruv ishida quyidagi fikrlarni keltirib o'tadi:

Affikslarning tug'ilishida shunday hol ham uchraydi: ba'zi so'zlar affiks funksiyasini bajarib, ergash morfemaga yaqinlasha boshlagan bo'lsa ham, hali affiksga aylanib yetmagan bo'ladi. Bular affiksoid sanaladi. Masalan, *bu uyda to'rt xona bor – biz ishxonada uchrashdik*. Ko'rinadiki, *xona* elementi o'rnini bilan so'z bo'lib ham qo'llanadi, affiks bo'lib ham qo'llanadi (keyingi holda o'rin bildiradigan affiksga juda yaqin keladi). U bir o'rinda o'zak morfema, boshqa o'rinda – ergash morfema vazifasida keladi: *molxona*, *muzxona* (chog'ishtiring: *muzlik*); *somonxona* (*o'tinxona*, *maktabxona* (shevalarda: *maktab* so'zidagi *–ma* elementining o'rin ma'nosi o'zbek tilida o'qilmaydi: bu struktura o'zbek tiliga yot, shuning uchun *–xona* morfemasi qo'shilgan, kitob so'zi bilan bog'liq), *sartaroshxona* qiyoslang: (*sartaroshlik*). *Jon* elementi ham shunday: *jonim otam = otajonim*, *jon qizlar = qizlarjon*, *jon bolam = jonim bolam*, *bolajonim*, *jonginam = bolajonginam* kabi. O'zbek tilida affiksoidlar (ular so'z-affiks=so'z deb ham yuritiladi) kam uchraydi.⁴

³ Автореферат диссертации Давлятова Эльвр Муратовна. "Заимствование западноевропейской лексики в аспекте межкультурной коммуникации" Термез 2021, 17 с.

⁴ G. Saidova. "Umumta'lim maktablarida so'z yasashini o'qitish metodikasi" mavzusida yozilgan Bitiruv malakaviy ish. O'zbek tili va adabiyoti instituti, T. 2018-yil

Yuqoridagi fikrlarda affiksoidning o‘zbek tilida kam uchrashiga alohida urg‘u berilmoqda. Yuqoridagi fikrlarga qisman qo‘shilish mumkin. Lekin fan-texnika taraqqiyotining jadal rivojlanishi asnosida yevropa tillaridan kirib kelayotgan affiksoidlar nafaqat o‘zbek tili, balki boshqa rivojlangan tillarga ham faol integratsiyalashmoqda. Shuningdek, o‘zbek tiliga fors-tojik tilidan o‘zlashgan affiksoidlar kamchilikni tashkil qilsa ham, ularning aksariyati serunum affikslar turkumiga kiradi. Sof turkiy affiksoidlar esa nisbatan kamchilikni tashkil qilsa ham, hozirgi kunda atoqli shaxs otlariga qo‘shiluvchi o‘ta faol qo‘shimchalardir: *Sardorbek, Yorqinoy, Salimjon va hokazo.*

ADABIYOTLAR:

1. N. Xolmatov, N. Imomova. Makro va mikro iqtisodiyot. Toshkent, Tafakkur avlodi, 2020.
2. Автореферат диссертации Давлятова Эльвр Муратовна. “Займствование западноевропейской лексики в аспекте межкультурной коммуникации” Термез 2021,
3. G. Saidova. “Umumta’lim maktablarida so‘z yasalishini o‘qitish metodikasi” mavzusida yozilgan Bitiruv malakaviy ish. O‘zbek tili va adabiyoti instituti, T. 2018-yil